

Reseña Bibliográfica

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: OPORTUNIDADES PARA TODOS

Editado por

Ezequiel Herruzo-Gómez
Universidad de Córdoba, España

Brizeida R. Hernández-Sánchez
Universidad de Salamanca, España

Giuseppina María Cardella
Universidad de Salamanca, España

José C. Sánchez-García
Universidad de Salamanca, España

ISBN: 978-84-1324-379-5

Libro: Emprendimiento e Innovación:
Oportunidad para todos.

Autores: Herruzo-Gómez, E. ; Hernández,
B.; Cardella, G. y Sánchez-García, J.

Año: 2019

Editorial: Editorial Dykinson, S.L.

País: España- Madrid

Enlace web (E- Book):

<https://www.gemconsortium.org/images/media/2019-libro-emprendimiento-e-innovacion-1582231052.pdf>

Resención realizada por:

Mónica Thairys Arvelo

Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

orcid: 0000-0002-5046-3447

monicarvelor@gmail.com

Caracas-

Venezuela

Descripción del texto

Dada la naturaleza multidisciplinar de los términos emprendimiento e innovación, se hace necesario citar lo planteado por los autores que el “emprendimiento significa, entre otras consideraciones, tener en cuenta las aportaciones que hace a la comunidad como un factor determinante para el desarrollo económico, el cambio social y estructural”, asimismo, es considerado “una fuerza impulsora que estimula la adquisición de conocimiento, el cambio tecnológico, la competitividad y la innovación” (Herruzo-Gómez, Hernández, Cardella, y Sánchez-García, 2019, p.1). Los autores han organizado este libro en cinco partes o secciones. La primera parte “Emprendimiento y Educación Docencia Metodología y Experiencias Docentes”, La segunda parte, “Emprendimiento Inclusión Social e Innovación Social”, La tercera parte, “Emprendimiento Rural”, La cuarta parte, “Políticas Públicas Sistemas de Apoyo e Infraestructuras y Transferencia Tecnológica. La quinta parte, “Dirección Estratégica, Financiación y Nuevos Modelos de Negocio.”

En este orden, los autores compilan y presentan ciento cuarenta y cinco (145) artículos sobre las cinco temáticas de su obra. En la Parte I, cuarenta y un artículos (41) de investigación relacionados con Emprendimiento y Educación Docencia Metodología y Experiencias Docentes; en la Parte II, muestra treinta y cuatro (34) investigaciones bajo criterios de artículos científicos vinculados al Emprendimiento Inclusión Social e Innovación Social. Asimismo, la Parte III, Emprendimiento Rural, ofrece catorce (14) textos académicos (artículos) sobre la temática; Parte IV, muestra veinticuatro (24) artículos inherentes a Políticas Públicas Sistemas de Apoyo e Infraestructuras y Transferencia Tecnológica. Finalmente, en la Parte V. presenta treinta y dos (32) investigaciones sobre Dirección Estratégica, Financiación y Nuevos Modelos de Negocio.

Introducción

El propósito de este documento, es analizar la obra titulada “Emprendimiento e Innovación: Oportunidad para todos”, los autores muestran en forma enlazada cinco secciones, con el propósito de: “crear conciencia sobre la importancia de desarrollar una cultura emprendedora; ser un referente para la discusión de experiencias y la creación de un sistema de valores fundamentados en una sociedad emprendedora”; además de “promover una mejor comprensión de las actividades en materia de emprendimiento; y aportar una guía de buenas prácticas comerciales, claves para construir una sociedad del conocimiento basada en la innovación y en el emprendimiento” (p.2).

Los autores plantean en su obra que dialogar sobre emprendimiento representa, requiere considerar las aportaciones que realiza a la comunidad como un elemento categórico para el desarrollo económico, el cambio social y estructural, además, como una “fuerza impulsora que estimula la adquisición de conocimiento, el cambio tecnológico, la competitividad y la innovación” (p.1).

Las diferentes perspectivas de análisis y el interés suscitado por el sujeto son particularmente relevantes en el período de la actual crisis económica internacional que involucra las

estructuras productivas de muchos países industriales que están en riesgo de expansión en términos de crecimiento económico, cuyos efectos más evidentes pueden verse en los procesos de expulsión del mercado laboral de muchos trabajadores y en el creciente fenómeno de desánimo y renuncia a la participación en el trabajo, especialmente para las generaciones más jóvenes.

La necesidad de repensar el desarrollo en un sentido "emprendedor" se convierte así en un requisito fuertemente sentido por las instituciones comprometidas con la necesidad de una combinación efectiva de políticas públicas e inversiones privadas (tanto en términos de ganancias como de organizaciones sin fines de lucro), capaz de relanzar una nueva "sociedad emprendedora".

Exponen que la falta de una cultura emprendedora es, no obstante, en opinión de los expertos, uno de los principales obstáculos para la creación de iniciativas emprendedoras e innovadoras en un país. Parece, por tanto, necesario implementar medidas para promover la creación de nuevas empresas, con el fin de desarrollar las nuevas oportunidades que ofrecen los cambios tecnológicos, de mercado y socioeconómicos y así tener éxito en reemplazar las empresas que dejan de ser eficientes y productivas.

Por estas razones es importante estudiar el proceso emprendedor para contribuir al desarrollo de una cultura emprendedora que permita desarrollar aquellas habilidades y capacidades que puedan ser importantes para contrarrestar la turbulencia que caracteriza a nuestra sociedad. En este sentido, presentan cinco temas diferentes pero con una raíz común que es el emprendimiento

Desarrollo

El emprendimiento en el contexto de educación

La primera parte "Emprendimiento y Educación Docencia Metodología y Experiencias Docentes", se centra en el papel que juega la educación en el desarrollo de la iniciativa emprendedora. Se hace referencia al conjunto de habilidades y conocimientos que una persona debe poseer y que, en este caso específico, la escuela y la universidad, pero también la familia y las instituciones públicas, deben estimular. Esta es una sección que se centra en la creación de una red social que, a través de la capacitación y el intercambio de herramientas transversales, fomenta la adquisición de habilidades y cualidades de naturaleza profesional y social para desarrollar una cultura emprendedora que genere valor social. El objetivo final es contribuir a la creación de una mentalidad emprendedora que durante muchos años las políticas públicas de muchos países han adoptado en sus agendas.

En la obra se presentan estudios e investigaciones en educación, en organizaciones sociales, empresas de diferentes países lo cual nos permite indicar que en la actualidad es imprescindible asumir ideas disruptivas, desarrollarlas hasta convertirlas en un proyecto que genere valor y rentabilidad. No debe olvidarse que emprender es innovar, es cambiar, transformar, mejorar.

Por tanto, nuestras instituciones educativas deben desarrollar en los estudiantes ese espíritu emprendedor porque "el emprendedor es alguien que todo el tiempo quiere hacer algo para

que el mundo sea mejor; que no se sienta a esperar que las cosas ocurran, sino que interviene en la construcción del mundo que sueña”.

El emprendimiento en el inclusión social e innovación social

La segunda parte, “Emprendimiento Inclusión Social e Innovación Social”, describe la estrecha conexión entre el emprendimiento y la innovación social a través de la creación de nuevas estructuras sociales que permitan la reformulación de cuestiones como la justicia, educación, protección ambiental, sostenibilidad y/o desarrollo comunitario, de modo que puedan surgir nuevas soluciones. Se cuestionan las premisas sobre las cuales se construyen las estructuras sociales existentes y se reinventan los sistemas y las relaciones institucionales para lograr el cambio. Una herramienta efectiva y eficiente para aceptar los desafíos y necesidades sociales y contribuir, a través de la provisión de apoyo y soporte, a la inclusión como resultado del desarrollo de la comunidad.

El emprendimiento rural

La tercera parte, “Emprendimiento Rural”, destaca la importancia del emprendimiento rural y su impacto en el desarrollo económico, el empleo y la seguridad social. Hoy, con un número creciente de personas que se trasladan de las zonas rurales a las urbanas debido a las malas oportunidades de trabajo y a la complejidad de administrar las actividades y servicios, es crucial que los investigadores estudien este fenómeno y proporcionen formas de resolverlo. Se requieren nuevos enfoques para mejorar la innovación y la invención dentro de las empresas rurales en el mundo empresarial contemporáneo con el fin de ofrecer una ventaja competitiva y garantizar una comunicación comercial más efectiva.

El emprendimiento en políticas públicas sistemas de apoyo e infraestructuras y transferencia tecnológica

La cuarta parte, “Políticas Públicas Sistemas de Apoyo e Infraestructuras y Transferencia Tecnológica”, trata de proporcionar, a través del estudio de diferentes casos, una base para comprender el complejo papel que desempeña el gobierno con respecto a la transferencia de la tecnología corporativa. De hecho, esta sección aborda los efectos de las políticas públicas en las empresas, los factores que influyen en ellas y las diferentes opiniones sobre la relación entre las empresas y el gobierno, la aparición de fallas de mercado y el papel de las políticas públicas.

El capítulo también proporciona ejemplos específicos de políticas comerciales internacionales relevantes. A la luz de la globalización, la innovación ha adquirido importancia estratégica para apoyar el crecimiento económico de las naciones; en este sentido, los gobiernos de los países desarrollados y los países en desarrollo ven la innovación como una estrategia para aumentar su ventaja competitiva a nivel de mundial. Por lo tanto, promover la innovación a través de acciones de política pública se ha convertido en una prioridad tanto en

el sector público como en el privado. Específicamente, el resultado de que tales políticas y acciones se centren, en gran medida, en regular la transferencia de conocimiento y tecnología entre los múltiples actores del sistema de innovación, particularmente universidades, agencias gubernamentales y empresas.

El emprendimiento en la dirección estratégica, financiación y nuevos modelos de negocios

La quinta parte, “Dirección Estratégica, Financiación y Nuevos Modelos de Negocio”, se enfoca en la importancia del modelo de negocio y el papel crítico que la gestión estratégica tiene para apoyarlo. En particular, se hace referencia al valor del modelo de negocio, es decir, la forma en que opera una empresa y su estrategia utilizada para competir en la escena internacional. En la actual sociedad del cambio, caracterizada por la dilatación del tiempo de formación y por un mundo laboral en constante cambio e innovación, parece, en este sentido, importante reflexionar sobre algunos temas que, a nuestro modo de pensar, contribuyen a la creación de la empresa: propuesta de valor, habilidades actuales o futuras; flujos de ingresos y estructura de costos previos a desarrollar, adoptar o modificar las estrategias de una empresa, etc. Cuando los principios básicos de la competencia cambian porque un nuevo modelo perturba la economía del sector, ésta requiere un ajuste de los modelos comerciales antes de que cualquier nueva estrategia pueda funcionar. A través de ejemplos tangibles de empresas innovadoras esta sección analiza diferentes modelos de negocios con respecto al proceso de gestión tradicional, más consistentes con los cambios sociales que está demandando el mercado.

Algunas ideas conclusivas

La lectura de este texto, permite analizar diferentes ámbitos del emprendimiento, además, es un reto que convoca a la reflexión sobre otras formas de mirar al hombre en la economía y también en la educación. De ahí que los autores consideran que este facilita el intercambio de conocimientos por parte de académicos, profesores, investigadores, empresarios y diversas figuras profesionales que trabajan en diferentes aspectos del ecosistema emprendedor

Los autores insisten que es importante estudiar el proceso emprendedor para contribuir al desarrollo de una cultura emprendedora con el propósito de desarrollar habilidades y capacidades para enfrentar los entornos colmados de turbulencias a nivel mundial. Además, convocan reflexionar la visión del desarrollo en un sentido "emprendedor" este se convierte así en un "innovador" requisito fuertemente sentido por las instituciones comprometidas con la necesidad de una combinación efectiva de políticas públicas e inversiones privadas (tanto en términos de ganancias como de organizaciones sin fines de lucro), capaz de relanzar una nueva "sociedad emprendedora"

Para concluir, siguiendo las palabras de Fabio Quetglas (2008) citado por los autores de esta obra “El Desarrollo no es sólo la capacidad de producir eficientemente bienes, crecientemente sofisticados para un consumo cada vez más diverso; es además el

escenario donde ese conjunto de capacidades sociales (no sólo una) se orientan a la calidad de vida, a la capacidad de autogobierno, a la sostenibilidad y a una idea cierta de futuro construido” (p.9).